

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Олимжонова Вазира Олимжоновна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY